

LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL CON HERRAMIENTAS CAD/CAM/CAE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Roberto Pérez Rodríguez¹, Carlos Alberto Trinchet Varela², Lilliam Margarita Álvarez Díaz³

¹ Universidad de Holguín, Cuba, roberto.perez@uho.edu.cu, ORCID: 0000-0001-5741-5168

² Universidad de Holguín, Cuba, carlos.trinchet@uho.edu.cu, ORCID: 0000-0001-5375-2968

³ Academia de Ciencias de Cuba, Cuba, lilliamalvarezdiaz@gmail.com, ORCID: 0000-0001-5600-5714

RESUMEN: El desarrollo tecnológico actual que converge hacia la Industria 4.0 y a la sociedad 5.0, exige un rediseño de los enfoques educativos para que respondan mejor a las necesidades cada vez más indispensables. Las carreras asociadas a la Ingeniería Industrial deben vincularse cada vez más con las herramientas disruptivas para favorecer el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este trabajo se expone una experiencia de la utilización de las herramientas CAD/CAM/CAE en la enseñanza de la Ingeniería Industrial, específicamente en la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Holguín, para potenciar la adquisición de conocimientos contextualizados hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se demostró la efectividad de la utilización en el proceso de enseñanza de la Ingeniería Industrial, de las herramientas CAD/CAM/CAE para potenciar la adquisición de conocimientos vinculados al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible utilizando proyectos de investigación a escala local. Se identificaron como espacios futuros, la utilización más intensiva de los lenguajes de programación, la Inteligencia Artificial y la ofimática, vinculadas a los sistemas CAD/CAM/CAE.

Palabras clave: enseñanza; Ingeniería Industrial; STEM; ODS; CAD/CAM/CAE.

ABSTRACT: The current technological evolution, converging towards Industry 4.0 and Society 5.0, requires a redesign of educational approaches to better respond to increasingly essential needs. Careers related to industrial engineering must increasingly be linked to disruptive tools, in order to promote compliance with sustainable development goals. This work presents an experience of using CAD/CAM/CAE tools in the teaching of Industrial Engineering, specifically in the Mechanical Engineering career at the University of Holguín, to improve the acquisition of contextualized knowledge towards compliance with the Sustainable Development Goals. The effectiveness of using CAD/CAM/CAE tools in the teaching process of Industrial Engineering to enhance the acquisition of knowledge related to the fulfillment of the Sustainable Development Goals through research projects at the local level has been demonstrated. The more intensive use of programming languages, artificial intelligence and office automation linked to CAD/CAM/CAE systems were identified as future areas.

KeyWords: *teaching; Industrial Engineering; STEM; SDG; CAD/CAM/CAE.*

INTRODUCCIÓN

Un ecosistema dinámico de educación superior es esencial para brindar oportunidades de aprendizaje y avance en los países en vías de desarrollo. Los antecedentes, las circunstancias y las necesidades educativas se vuelven más diversos años tras año, lo que brinda la oportunidad de reinventar cómo se transmiten los conocimientos. El desarrollo tecnológico actual, dígame transición hacia la Industria 4.0 [1] o sociedad 5.0 [2], exige rediseñar los enfoques educativos para que respondan mejor a las necesidades y utilizar la convergencia tecnológica y los avances disruptivos para enfatizar su proyección de una manera más efectiva y eficaz.

En el entorno educativo, los profesores bien preparados y debidamente capacitados, pueden aplicar los avances tecnológicos para impactar positivamente en la enseñanza y el aprendizaje de cada alumno (incluso de manera personalizada); y aumentar en gran medida la flexibilidad y la facilidad con la que pueden continuar su educación. Además, promueve la movilidad de los estudiantes en entornos de aprendizaje formales e informales, documentando sus habilidades y logros.

En esta época de transformación tecnológica de manera exponencial, la educación superior impulsa la internacionalización del conocimiento, la movilidad social, energiza nuestras economías y sustenta nuestros avances sociales. Cuando se aplica de manera sistemática y colaborativa entre programas e instituciones, los avances y retos tecnológicos pueden facilitar a las comunidades educativas a abordar problemas de diversa índole, desde lo tecnológico hasta lo social [3]. Al mismo tiempo, deben ser capaces de orientarse a la enseñanza de los métodos y herramientas que garanticen la visualización del contexto educativo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) [4].

Alrededor del año 2001 se introduce en los Estados Unidos de Norteamérica un nuevo concepto de la educación, cuyo objetivo era que éste se orientara al campo científico-tecnológico. De esta manera surgió la educación STEAM [5], que representa el acrónimo en inglés para referirse a los nombres de cinco materias o disciplinas académicas que son: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*).

La educación integral STEAM se refiere a los enfoques de aprendizaje basados en el diseño tecnológico y de ingeniería, que intencionalmente integran los conceptos y prácticas de la educación de ciencia y matemáticas con los de la educación de tecnología, artes e ingeniería. En 2011 el organismo estadounidense NSF (Fundación Nacional para la Ciencia, *National Science Foundation*) así como el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos (USNRC por sus siglas en inglés, *United States National Research Council*) determinaron a estas disciplinas como fundamentales para las sociedades tecnológicamente avanzadas [6, 7].

En este contexto, aparecen los Sistemas de Ingeniería (SI) basados en modelos (MBSE, *Model Based System Engineering*). Los SI ofrecen una nueva plataforma de integración con visión holística de las ingenierías y un nuevo conjunto de herramientas. Uno de los avances más trascendentes ha sido la denominada ingeniería digital y su sinergia con los MBSE, siendo un potencial facilitador de la Empresa Digital [8]. Como elemento transversal en esta nueva dinámica, los sistemas CAD/CAM/CAE (CAX) desempeñan una función esencial [9].

El presente trabajo tiene como objetivo exponer una experiencia de la utilización de las herramientas CAX en la enseñanza de la Ingeniería Industrial, específicamente en la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Holguín, para potenciar la adquisición de conocimientos contextualizados hacia el cumplimiento de los ODS en entornos locales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Una de las actividades esenciales de la profesión de la Ingeniería Industrial (entendida como la concepción más abarcadora de las ingenierías) en este primer cuarto del siglo XXI, consiste en el diseño, la fabricación, la operación, el mantenimiento y el reciclaje de sistemas o subsistemas industriales. Y en estos momentos, con la cualidad transversal de tenerse que insertar en los ecosistemas de la Industria 4.0 y la transformación digital a gran escala, incluyendo la Inteligencia Artificial. Esta perspectiva implica el desarrollo para su implementación efectiva, de la aplicación de secuencias, algoritmos, metodologías, etc., que faciliten y/o favorezcan su aplicación práctica. Los modelos educativos en la enseñanza superior deben adecuarse a este contexto.

Este trabajo tiene como alcance las etapas de modelación, análisis y evaluación de los productos, que es uno de los núcleos de la labor profesional de los ingenieros. La resolución exitosa de los problemas de ingeniería depende de varios factores, principalmente de los procesos de análisis y evaluación de soluciones.

Diseño de la investigación

La investigación está relacionada con el proceso de profesionalización de las carreras de ingeniería industrial (como caso de estudio, la carrera de Ingeniería Mecánica), teniendo como base el desarrollo social y la satisfacción de las necesidades de los empleadores, en función del cumplimiento de los ODS. Se seleccionaron varios estudios de caso para evaluar los contenidos relacionados con los ODS de los estudiantes de Ingeniería Mecánica, utilizando herramientas de aprendizaje activo integradas con los CAx. Se examinó el escenario de la Universidad de Holguín.

Muestra

Se tomó como referencia la asignatura “Tecnología de Construcción de Maquinaria” de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Holguín. Esta se imparte en el Plan E de la carrera, ubicada en el segundo trimestre del tercer año.

Consideraciones éticas

En la investigación no se recogieron datos personales. Todos los detalles de cada caso de estudio institucional y empresarial fueron manejados de forma anónima. Sólo se consideraron aspectos de dominio público y aquellos con requisitos académicos.

Recopilación de datos

Los datos necesarios para esta investigación procedieron de la implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL, *Project Based Learning*) con herramientas CAx. Durante la implementación, los docentes principales que formaron parte del estudio administraron cuestionarios y técnicas a los estudiantes para evaluar el avance de las soluciones. Todos los datos que se recogieron fueron anonimizados por los docentes, aplicando herramientas estadísticas.

Instrumentos utilizados

Los ODS fueron las variables motoras del proceso de medición. La selección de los casos de estudio estuvo mediada por la interacción natural en la Universidad de Holguín y el entorno empresarial, facilitando la adaptación de los conocimientos pretendidos.

Análisis de los datos

Los datos fueron anonimizados y analizados según las perspectivas teóricas que fueron referentes. La universidad y las empresas estaban vinculadas a través de proyectos de investigación. El trabajo con el sector empresarial favoreció el desarrollo de la modelación de los procesos industriales en condiciones reales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El caso de estudio que se analiza se aplica en la asignatura “Tecnología de Construcción de Maquinaria” impartido en la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Holguín en Cuba. En el plan de estudios, es un curso del sexto semestre que forma parte de la disciplina integradora. La disciplina integra conocimientos disciplinarios y transdisciplinarios a través de proyectos integradores. De esta manera, los estudiantes se ajustan al perfil profesional. Además, brinda a los estudiantes oportunidades para trabajar en grupos y facilita el desarrollo de sus capacidades para resolver problemas de forma independiente. Un aspecto importante es que incentiva el desarrollo de habilidades técnicas y científicas para la gestión de la información y el uso de las herramientas CAX.

Para cumplir estos objetivos, se empleó el PBL como herramienta de aprendizaje activo. Los estudiantes debieron diseñar y desarrollar soluciones tecnológicas como un proyecto de investigación. Se toman como referencia aquellos problemas que se identifican dentro de los ODS. Para alcanzar los objetivos de los ODS, los estudiantes debieron utilizar metodologías de diseño y plataformas informáticas tecnológicas para la ingeniería mecánica y proponer tecnologías de fabricación apropiadas a los contextos locales.

Para analizar los conocimientos, en este estudio se realizó una selección de muestra aleatoria estratificada. Se seleccionaron diecinueve estudiantes que recibieron capacitación en CAX integrados en la asignatura objeto de estudio. El análisis se realizó al inicio de impartición de la asignatura y al finalizarla. La media aritmética de la mayoría de las calificaciones de los estudiantes por PBL indicó un desarrollo más significativo del conocimiento.

La codificación del conocimiento se realizó según la siguiente nomenclatura: A1 (interpretación de planos en sistemas CAD), A2 (generación automática de planos con herramientas CAD), A3 (interpretación de cortes y secciones en planos CAD), A4 (interpretación de las tolerancias y ajustes en sistemas CAD), B1 (interpretación del Sistema Internacional de Unidades en sistemas CAD), B2 (interpretación de errores de forma y posición en sistemas CAD), D1 (identificación de las variables para las herramientas CAM), D2 (determinar la influencia de los parámetros geométricos para los sistemas CAE/CAM), D3 (identificar las variables del régimen de corte para los sistemas CAM), E1 (conocer lenguaje de programación para los sistemas CAD/CAM/CAE), E2 (dominio útil de un sistema CAD), E3 (dominio útil de un sistema CAE), E4 (conocer herramientas de Inteligencia Artificial de apoyo a los Sistemas CAX), E5 (integración de la ofimática con los sistemas CAX).

La Figura 1 muestra la evaluación de los conocimientos a través de la codificación anterior, al inicio de la asignatura. Se aprecia la prevalencia de resultados intermedios y en el caso de las variables D1 y E1, se observan valores no adecuados. Estos tienen que ver fundamentalmente con el conocimiento más profundo de los procesos físico químicos que ocurren en el corte de metales y con la habilidad de programación en lenguajes estructurados, respectivamente.

Figura 1. Diagnóstico inicial del conocimiento.

A partir de un proceso de intervención dirigida del proceso docente utilizando un enfoque PBL con herramientas CAx en problemas del entorno empresarial, se logró en gran medida mejorar el proceso de asimilación del contenido previsto. Los problemas identificados, están en congruencia con los ODS a escala local. En la Tabla 1 se muestran los proyectos que se tomaron como referencia para la identificación de los problemas abordados en la asignatura intervenida.

Tabla 1. Proyectos de referencia que se consideraron en la asignatura y ODS asociado.

Proyecto	Análisis teórico	Resultado práctico	ODS asociado
Procedimiento para el diseño del mecanismo Pistón-Biela-Cigüeñal de un motor de aire comprimido	Simulación numérica que permite determinar las relaciones geométricas que aseguran parámetros de trabajo óptimos	Procedimiento para el diseño del mecanismo. La secuencia es: el proceso a modelar, el análisis sistémico, la simulación CAD/CAE, la optimización lineal y verificación del resultado	ODS 9 ¹
Predicción de la energía generada por un aerogenerador: un complejo proceso multifactorial	Identificación de factores de naturaleza compleja y comportamiento estocástico que determinan la generación de electricidad	Un modelo matemático que sustenta un procedimiento de estimación de la potencia de generación eléctrica (aplicado en condiciones reales del Parque Eólico Gibara I en Holguín)	ODS 7 ²

¹ Industria, Innovación e infraestructura

² Energía asequible y no contaminante

Modelo de bipedestador para niños con Parálisis Cerebral Infantil	Un método que considera las limitaciones físicas y del niño para determinar las dimensiones y su diseño CAD	Prototipo virtual (CAD/CAE) del bipedestador personalizado	ODS 3 ³
Modelación de interfaces del proceso de diseño de equipos agrícolas	Modelado de requisitos funcionales para el diseño de una mini cosechadora de arroz para el sector empresarial	Modelación de los requerimientos funcionales (CAD) de una mini cosechadora de arroz (aplicado en condiciones reales de la empresa CEDEMA ⁴)	ODS 9

En la Figura 2 se muestra la evaluación de los conocimientos luego de concluida la asignatura, siguiendo la misma codificación que se utilizó al inicio. Se observa la prevalencia de mejores resultados básicos (lo esperado). No obstante, se debe continuar mejorando en los conocimientos relacionados con la aplicación de lenguajes de programación para el desarrollo de rutinas en los sistemas CAx (E1). En este caso, se debe realizar una integración entre este contenido y el que se imparte en materias de informática de manera precedente. De la misma forma, se debe incidir en el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (en un nivel básico) de manera articulada con los sistemas CAx (E4), al igual que con la ofimática (E5).

Figura 2. Diagnóstico final del conocimiento.

³ Salud y bienestar

⁴ Centro de Desarrollo de la Maquinaria Agrícola, Holguín

CONCLUSIONES

Se demostró la efectividad de la utilización en el proceso de enseñanza de la Ingeniería Industrial, en específico en la carrera de Ingeniería Mecánica, de las herramientas CAx para potenciar la adquisición de conocimientos contextualizados hacia el cumplimiento de los ODS utilizando proyectos de investigación a escala local. Se identificaron como espacios futuros, la utilización más intensiva de los lenguajes de programación, la Inteligencia Artificial y la ofimática, vinculadas a los sistemas CAx.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Vrignat, P., Avila, M., Marangé, P., & Kratz, F. (2023, 2023//). University Education Adapts to Industry 4.0 Topic. *Open Science in Engineering*, Cham.
2. Dlamini, Z., Miya, T. V., Hull, R., Molefi, T., Khanyile, R., & de Vasconcellos, J. F. (2023). Society 5.0: Realizing Next-Generation Healthcare. In Z. Dlamini (Ed.), *Society 5.0 and Next Generation Healthcare: Patient-Focused and Technology-Assisted Precision Therapies* (pp. 1-30). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36461-7_1
3. Shyle, I., & Rruplli, E. (2024, 2024//). Implementation of Industry 4.0 Challenges in Developing Countries: A Case Study of Albania. *Proceedings of the Joint International Conference: 10th Textile Conference and 4th Conference on Engineering and Entrepreneurship*, Cham.
4. Diez, M., Corral, J., Zubizarreta, A., & Pinto, C. (2020, 2020//). Including the United Nations Sustainable Development Goals in Teaching in Engineering: A Practical Approach. *New Trends in Mechanism and Machine Science*, Cham.
5. Gibson, R. (2020). STEM into STEAM. In R. Gibson & R. Ewing (Eds.), *Transforming the Curriculum Through the Arts* (pp. 199-220). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-52797-6_12
6. Kelley, T. R., & Knowles, J. G. (2016). A conceptual framework for integrated STEM education. *International Journal of STEM Education*, 3(1), 11. <https://doi.org/10.1186/s40594-016-0046-z>
7. Zhan, Z., & Niu, S. (2023). Subject integration and theme evolution of STEM education in K-12 and higher education research. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 781. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02303-8>
8. Stoewer, H. (2020). Perspectives on SE, MBSE, and Digital Engineering: Road to a Digital Enterprise. In A. M. Madni, N. Augustine, & M. Sievers (Eds.), *Handbook of Model-Based Systems Engineering* (pp. 1-37). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27486-3_83-1
9. Pérez-Rodríguez Roberto, Lorenzo-Martin Rafael, Trinchet-Varela Carlos A., Simeón-Monet Rolando E., Miranda Jhonattan, Cortés Daniel, & Molina Arturo (2022). Integrating Challenge-Based-Learning, Project-Based-Learning, and Computer-Aided Technologies into Industrial Engineering Teaching: Towards a Sustainable Development Framework. *Интеграция образования*, 26 (2 (107)), 198-215. <https://doi.org/10.15507/1991-9468.107.026.202202.198-215>